

OKSYUMARONNING BADIY ADABIYOTDAGI O'RNI*TerDPI O'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchilari**Toshpo'latov Zayniddin, Toshqulova Zebiniso**TerDPI Tillar fakulteti talabasi**Qudratova Xosila*

Annotatsiya. Ushbu maqolada oksyumaron haqida ma'lumot beriladi. Uning adabiyotdagi o'rni va nasr va nazmda foydalanish, uning boshqa tasviriy ifodalardan farqi ochib berilgan. Oksumaronning jahon hamda o'zbek she'riyatida ishlatilishi, badiiy asar qiymatini oshirishdagi o'rni yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Oksyumaron, tasviriy ifoda, nasr va nazm, adabiyot, zid ma'noli so'zlar.

Аннотация: В этой статье представлена информация об оксюмороне. Выявляются его место в литературе и употребление в прозе и поэзии, его отличие от других образных выражений. Освещено использование оксумарона в мировой и узбекской поэзии, его роль в повышении ценности художественного произведения.

Ключевые слова: оксюморон, образное выражение, проза и поэзия, литература, слова с противоположным значением.

Abstract: This article provides information about oxymoron. Its place in literature and its use in prose and poetry, its difference from other figurative expressions are revealed. The use of oksumaron in world and Uzbek poetry, its role in increasing the value of an artistic work is highlighted.

Key words: oxymoron, figurative expression, prose and poetry, literature, words with opposite meanings.

She'riyatdagi eng kam uchrovchi, lekin o'quvchini o'yga toldirivchi, uni fikrlashga majbur qiluvchi, asarning badiiy qiymatiga husn bag'ishlovchi oksyumorondir. Oksyumaron antitezaning ko'rinishiga o'xshaydi. Bularni farqlash lozim. Antitezaning o'ziga xos shunday bir ko'rinishi borki, unda "ikkita so'z birikma holida bo'ladi va zid ma'noli so'zlardan ularning har birining ma'nosi saqlab qolingani yangi bir kontekstual ma'no kelib chiqadi" [Karimov S. Badiiy uslub va tilning ifoda tasvir vositalari. –Samarqand. 1994.47-bet.].

Turli so'z turkumlaridan yuzaga keluvchi bu stilistik figura tilshunoslikda oksyumaron deb nomlanadi. Bugungi kunda tilshunoslik ilmida ziddiyat hodisasiga nisbatan "kontrast", "antonimiya", "antiteza", "antonim" singari atamalar keng qo'llanilayotgan bo'lsa-da, ularda harakat, holat va belgilar o'rtasidagi farqni ko'rsatish mumkin. Tilshunoslik nuqtai nazaridan mazkur hodisaning turli lingvistik

sathlarga oid birliklar vositasida namoyon bo'lishi tadqiq etilsa, adabiyotda keng ma'noda kontrastga oid tushunchalarni umumlashtirgan hodisa sifatida tushiniladi. U "Adabiyotda inson harakterini, narsa va hodisalarning sifat va xususiyatlarini bir-biriga qarama-qarshi qo'yib tasvirlash usuli" sifatida talqin etilsa [Хотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979. – 165-226 б.] uslubiyatda, ifodada so'zlarning uslubiy bo'yoqlari o'zaro mos kelmay qolishiga asoslangan, umumiy qonuniyatlarga ko'ra o'zaro bog'liq bo'lgan muhim birliklar sifatida qaraladi. [Хотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979. – 165-226 б.]

Kontrast doirasida qaraluvchi oksyumoron yunoncha so'z bo'lib, zakiy, nodon degan ma'noni bildiradi. U leksik birliklarning ma'nosiga ko'ra zid birikishini ifodalaydi va natijada yangi ma'noli tushuncha hosil bo'ladi. Oksyumoronning asosiy vazifasi muallifning tasvirlanayotgan hodisaga bo'lgan shaxsiy munosabatini ifodalashdir [Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – Л.: Просвещение, 1979. – 123 с].

Oksyumoron kontrast doirasida qaraluvchi boshqa hodisalardan farqli ravishda mazmunan zid bo'lgan komponentlarni biriktirgan holda yangi ma'no ifodalaydi. Ana shu xususiyatidan kelib chiqib u adabiyotshunoslikda "badiiy ko'chim turlaridan biri bo'lib, tarkibidagi qarama-qarshi ma'noli tushunchalar yangi bir kutilmagan ma'noni keltirib chiqaradi". Oksyumorondagi mana shu xususiyat kuchli obrazlilik kasb etadi.

Bundan tashqari oksyumaron badiiy adabiyot yoki jurnalistikada kutilmagan va yorqin effekt yaratishga imkon beradi. Ko'pincha oksyumoon komik yoki satirik muhit yaratish uchun ishlatiladi. Badiiy adabiyotdan olingan misollar bu uslubiy qurilmaning naqadar buyuk ekanligini ifodalaydi.

Oksyumaron jahon adabiyotida ham o'z o'rnini topgan va ularga biz ko'p duch kelishimiz mumkin. Bularni asosan asarlaning sarlavhasidayoq ko'rishingiz mumkin bo'ladi.

"Issiq qor" (Yu Bondarev)

"Tirik murda" (A. Yashil)

“O‘lik jonlar” (N. Gogol)

J.Oruellning mashhur “1984” romanidan iqtibos keltirib, oksyumaronning namunasini keltirib o‘tamiz: “Urush-tinchlik. Ozodlik qullikdir” bu yerda disoptik holat shoirning bir-biriga qarama-qarshi so‘zlarni birgalikga qo‘llashi bilan, yozuvchining g‘oyasi to‘g‘ri va esda qolarli tarzda ochish imkonini bergan. Shuningdek, bunday badiiy texnikaning namunasi mashhur lotin maqolida xizmat qilishi mumkin: “Tinchlikni xohlasangiz, urushga tayyorgarlik ko‘ring”.

J.Lapasovning ta‘rifiga ko‘ra: “Oksyumaron grekcha o‘tkir ma‘noli bema‘nilik so‘zidan olingan bo‘lib, u antitezaning bir ko‘rinishi hisoblanadi va bir-biriga tamoman zid bo‘lgan so‘zlar birlashtirilib, yangi bir ma‘no keltirib chiqaradi. Bundan ko‘rinib turibdiki, oksyumaron xuddi antitezadek zid ma‘noli so‘zlarning bir matnda birga kelishi, faqat oksyumaronning antitezdan farqi, oksyumarondagi ikki qarama qarshi so‘z birga kelsa, antitezadagi so‘zlar bog‘langan yoki bog‘lovchisiz qo‘shma gaplar tarkibida alohida bo‘lib qiyos vazifasini ham o‘tab keladi. [Ж. Лапасов. Бадий матн ва лисоний таҳлил. –Тошкент: Ўқтувчи, 1995. 42-б]

O‘zbekiston xalq shoirasi Zulfiyaning “Balki” deb nomlanmish she‘riga ham e‘tibor qaratsak, shoiraning ham oksyumaronga murojaatini va bu oksyumaronni shakllantirishda sifat so‘z turkumining ahamiyati katta ekanligini ko‘ramiz.

Ko‘zingdan chiqmoqqa o‘xshash *o‘tli nam*,

Ranging siniqishi, lab titrashi sir.

Shoiraning ko‘z yoshlarida ham alam borligini uning *o‘tli* so‘zini ishlatishidan ham bilsak bo‘ladi, shoira turmush o‘rtog‘idan erta ajralgan va hayot zahmatlarini yolg‘iz yenggan, uning ko‘z yoshlari oddiygina nam emas, Zulfiya xijron azobida yonganini ham shu so‘z orqali bergan bo‘lishi mumkin.

Sekin shoshish, shoshgan astalik,

nozik kelish, nafis ketish, or,

xasta sog‘lik, sog‘lom xastalik,

Men va sendan boshqa kimda bor? (Salim Ashur)

Bu she‘rning bandidan ko‘rinib turibdiki, oksyumaronlarning stilistik, leksik xususiyatini ochishda, emotsional-ekspressivligini oshirishda, bundan tashqari

lisoniy olam manzarasini badiiy matnda aks ettirishda ziddiyat voqelikning muhim o‘rinlariga kitobxon e‘tiborini qaratish bilan badiiy-estetik ta‘sirchanlikni ta‘minlaydi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, hozirgi adabiyotda oksyumaron tasviriylikni oshirishda muhim o‘rin tutadi. Hamma ijodkor ham bunday mukammal stilistik vositadan foydalana olmaydi. Bu ijodkorning naqadar so‘z mol ekanligini aniqlab beradi. Oksyumaron orqali ijodkor yetkazishi kerak bo‘lgan ma‘lumotini ekspressiv jihatdan yetuk darajaga yetkazgan holda o‘quvchiga yetkazib beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Yandashova Tursunoy. “Badiiy matnda sifatlarning uslubiy qo‘llanilishi. dissertatsiya–Toshkent. 2014. 28-bet.
2. Ж. Лапасов. Бадий матн ва лисоний таҳлил. Тошкент: Ўқитувчи, 1995. 42-б
3. Zebiniso, T. (2022). SIFAT SO‘Z TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 34–37.
4. Мадрахимов О. Ўзбек тилида сифат ва янги ясалган сифатлар масаласига доир//ЎзФА ахбороти, ижтимоий фанларсерияси , Тошкент, 1957, 41-47-бетлар.
5. Karimov S. Badiiy uslub va tilning ifoda tasvir vositalari . –Samarqand. 1994.47-bet.
6. Хотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979. – 165-226 б.
7. Хотамов Н., Саримсоқов Б. Адабиётшунослик терминларининг русча-ўзбекча изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1979. – 165-226 б.
8. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. – Л.: Просвещение, 1979. – 123 с
9. O‘rolova , M., & Sayfullayev , N. (2024). O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFONOLOGIYAGA DOIR TALQINLARI VA XUSUSIYATLARI. *Talqin Va Tadqiqotlar*, (5(42)).
10. Сайфуллаев Нажибулло. (2023). ТЕРМИНЫ – НЕОТЪЕМЛЕМОЕ БОГАТСТВО НАШЕГО ЯЗЫКА. *PEDAGOGS*, 46(1), 67–69.
11. Avriddinov Jobir Musulmon o‘g‘li, & Shonazarova Madinabonu Hamrobek qizi. (2024). RO‘DAKIYNING SHE‘RIYATI VA TILI HAQIDA BA‘ZI MULOHAZALAR. *PEDAGOGS*, 57(1), 143–146.
12. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.
13. Shaxnoza Majidova. (2021). HISTORY OF THE STUDY OF HYDRONYMS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 676–680.
14. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. С10. – С. 168-170.